

ТВОРЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РЕЖИССЕРА И ОПЕРАТОРА В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ФИЛЬМЕ

Каландаров Иззат Омонбаевич

преподаватель кафедры

“Звукорежиссура и операторское мастерство”

Государственного института искусств и

культуры Узбекистана

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассказывается об уникальности и особенностях узбекской школы кинематографии, творческом сотрудничестве оператора и режиссера в создании фильме. Также будет рассмотрен процесс кинопроизводства и его секреты.

Ключевые слова: оператор, фильм, кадр, образ, режиссёр, сюжет, сценарий, актёр, синтез.

ВВЕДЕНИЕ

Из истории известно, что все известные и маститые кинооператоры – признанные во всем мире мастера своего дела – прежде чем самостоятельно создавать свои фильмы на протяжении долгого времени учились, набирались опыта. «Кинематографист должен уметь показать игру красок в процессе съемок фильма точно так же, как в изобразительном искусстве, и уметь добавить что-то свое, новое»¹

Учитывая и приняв во внимание важность вышесказанного, можно сказать, что искусство кино является результатом коллективного творчества. Вместе с тем, необходимо помнить, что искусство кино отличается от других видов изобразительного искусств тем, что идея драматурга и переживания актера в фильме показываются через экранное изображение. В основе всех художественных образов выдвигаются конкретные темы и идеи. Независимо от того, является ли это произведением театра, кино или изобразительного

¹ Громов Е. Кинооператор Анатолий Головня – М. 1980г 98-бет.

искусства, идеи и цели создателей должны через них быть примером для людей в обществе.

МЕТОДЫ

Известно, что искусство кино формируется путем сочетания нескольких видов искусства. В этом отношении изобразительное искусство находится на лидирующих позициях. Потому что мы не можем представить фильм без изображения. Сценарий, положенный в основу фильма, находит свое содержательное выражение через визуальные эффекты. Стремительное развитие времени повысило значение и действенность киноискусства. Хотя искусство кино и является своеобразной производной от искусства фотографии, графики, живописи, оно имеет свои неповторимые черты. В искусстве кино события происходят внутри действия, образа, пространства и времени. Кинематограф отличается от других искусств именно таким изобразительным решением. Это искусство вносит свой вклад не только в формирование духовности и культуры нашего народа, но и в его представления миру. Трудно найти человека, который не путешествовал и не окунался в волшебный мир кино. Из его событий, происходящих на экране, зритель всегда находит ситуации, актуальные для его собственной жизни. Вот почему кино является массовым искусством.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ДИСКУССИЯ

Один из известнейших кинооператоров В. Чумак пишет: «Рассмотрение зрителя как участника события, учитывать его мировоззрение и знания является одним из важных инструментов развития кинематографии. Если зрителю дать возможность подумать и осознать происходящее на экране, он сможет четко проанализировать события фильма»²

Исходя из вышеизложенных соображений, можно сказать, что кинематограф оказывает большое влияние на сознание и мышление человека, на жизнь общества. Герои на экране и их поступки, темы и проблемы, поднятые в фильме, не перестанут волновать каждого зрителя. Поскольку

²Абулкосимова Х. Кино санъати асослари – Т.: Давлат илмий нашриёти, 2009.53-б.
WWW.HUMOSCIENCE.COM

зритель представляет себя на месте героев, именно поэтому кинематограф признан самым популярным видом искусства.

За последние годы искусство кинооператорства в нашей стране развивалось согласно мировым требованиям, и следует отметить самое главное достижение национальной кинематографии – у нас была создана своя кинооператорская школа. Стремления, поиски, а также желание глубже и осознанно освоить эту сферу вдохновляли творцов на создание удивительных образов и неповторимых изобразительных решений на экране.

Если режиссер воспринимает оператора как творческую личность, оператор постарается раскрыть свой творческий потенциал. Если к оператору относиться в процессе создания фильма как к простому техническому персоналу, режиссер не добьется никаких результатов. Только оператор, живущий внутри событий фильма, переживающий вместе с героями фильма и чувствующий их всем сердцем, может создать настоящее произведение искусства. В творческом процессе оператор должен следить за событиями быстрее, чем режиссер. Во время съемок фильма оператор может выполнять обязанности режиссера, но режиссер не сможет заменить оператора фильма, который снимается под его руководством. Кинематографист должен уметь раскрыть внутренний мир, внутреннюю культуру и красоту души, а не внешнюю красоту своих персонажей. К сожалению, сегодня многие операторы стали «поклонниками» внешней красоты. Они ограничиваются тем, что показывают красивое лицо актера, а не его мастерство. Во время съемок оператор разговаривает со зрителем на уникальном образном языке. Операторы, предпочитающие творить по-другому, представляют свой стиль через образы, резко меняющиеся во время съемок, различные сложные перспективные композиции, кадры, создающие своеобразное «столкновение и противостояние» цветов. В этих случаях оператор часто не учитывает конструктивную композицию кадра при использовании изобразительных средств, забывает о соразмерности изобразительных и звуковых средств в кадрах фильма, что вызывает изменение соотношения между художественными компонентами фильм.

В искусстве кинематографии поиск эффектных и выразительных средств ориентирован не только на передачу красивой картинки того или иного эпизода, порой для оператора (и режиссёра в том числе) первичной задачей становится выразительность идеи кинопроизведения в целом. Технические средства, киноплёнка и кинооптика с повышенной чувствительностью, используемые оператором для производства фильма, с каждым днем все более усложняются, и служат, в первую очередь, для решения вышеназванной цели. Кроме того, различное сочетание цветов тоже служат для усиления выразительности кадров, эпизодов и кинопроизведения в целом.

Во время съемок оператор исходя из драматургии использует общие, средние и крупные планы. Если группу людей, стоящих на расстоянии, фотографировать с определенного расстояния, то это общий план, съемка группы до пояса – средний план, а когда объектив сконцентрирован на одного из членов группы и на переднем плане показывается лицо и фигура конкретного человека – то это считается крупным планом. Умение работать со стандартными планами также важно в профессии оператора. Ведь уметь правильно показать внутренние переживания и чувства главного героя на большом экране – один из важных профессиональных качеств профессии оператора. Кроме того, ракурсы, игра света и теней также являются важными аспектами в искусстве кинематографии.

После завершения съемочного процесса перед оператором стоит еще одна важная задача – монтаж отснятого материала. Все события, зафиксированные на пленке, теперь должны быть нанизаны, как жемчуги на нитку. При монтаже оператор и режиссер работают вместе для обеспечения последовательности и увязки снятого на пленку материала. К сожалению, сегодня не все операторы вовлечены в данный процесс. Здесь оператор и режиссер должны уделять особое внимание последовательности событий, сочетаемости мизансцен, гармонии цветов. В противном случае кадры фильма не будут соединяться между собой, что отрицательно влияет на художественную целостность кинокартины.

На сегодняшний день кинооператорское искусство является одной из наименее изученных областей кинематографии. Для более глубокого изучения профессиональных качеств кинооператоров от критика или журналиста требуется знание культуры изображения в целом, специфики кинематографа и его языка. При анализе фильма сложно описать его визуальные аспекты, его достижения и недостатки словами. Поэтому эта направление кинематографии недостаточно изучена и освещена. По этому поводу известный кинематографист Александр Гальперин сказал: «Несмотря на большой художественный опыт кинооператорского искусства, изучение и анализ профессиональной деятельности кинооператора представляется очень трудной задачей. Сложность состоит в том, что попытка заменить фотографический или кинематографический образ словами вряд ли сможет вызвать целостное впечатление о художественном уровне»³. И неудивительно, что именно этот вопрос мешает решению проблем. Но в любом случае, хотя и не так много как хотелось бы, мы можем найти качественно и со знанием дела изложенное творчество кинооператоров и работы, признанные как образцы высокого операторского искусства.

В узбекском кинематографе приём чисто изобразительного проявления образа впервые был использован в фильме «Тахир и Зухра». Например, эпизод, когда Карабатыр поднимается по лестнице, воспринимается как обычная сцена. Но «косой» ракурс съемки данного действия, воспроизводство самой лестницы и героя эпизода, использованное режиссером, раскрывает характер и скрытое предназначение Карабатыра. Недаром в кадрах, связанных со смертью Карабатыра в фильме неоднократно показана именно лестница. Карабатыр, одетый в роскошное праздничное платье, снова поднимается по лестнице. Однако после поединка наверху Карабатыр падает, а его необычайной красоты тюрбан развязывается и стелится по лестнице. В данном эпизоде оператор Д.Демуцкий намекая на разоблачение черных замыслов Карабатыра совершенно

³ Акбаров Х.И. Сен севган санъат – Т.: Ўқитувчи, 1986. 65-б.

отчетливо дает характеристику главному отрицательному герою фильма. Здесь режиссер и оператор, какими не были бы важными слова в данном эпизоде, отказываются от слов в пользу изобразительного решения, и не невысказанная словами суть трагедии в фильме, а точнее в сюжете, была доверена таким актерам, как Ш.Бурханов, А.Исмаатов, О.Джалилов и Р. Хамраев.

По мере развития сюжета диалог во многих кадрах сменяется крупным планом актеров, полным острого и противоречивых задумчивых взглядов и мимики. Характер, настроение, освещение в образах передаются от героев фильма зрителям. Появление творческих «игр» в виде светотени на лицах, добавление тонких психических изменений в игру актеров свидетельствует о высоком творческом потенциале оператора. Такие новации в искусстве узбекского кинематографа формировались и развивались годами. Этот процесс привел к возникновению узбекских кинооператорских школ. В этом плане нельзя отрицать влияние российского кинематографа. Начало Великой Отечественной войны и тот факт, что Узбекистан долгие годы находился под контролем России, стали главной причиной развития творческой деятельности многих талантливых режиссеров и кинооператоров в нашей стране. В результате наши кинодеятели получили возможность общения с российскими, появилась возможность обмена опытом и перенять у них что-то новое и ценное. Осваивая традиции российского операторского искусства, кинооператоры нашей страны совершенствовались и развивали национальные традиции, и сумели создать прекрасные произведения. Во время съемок самого фильма возникает очень интересный вопрос: «А что делает режиссер?». Кинорежиссер – это творец, объединяющий все составляющие фильма и всех участников кинопроизводства. «Как дирижер достигает единого стиля исполнения, музыкальной интерпретации своего замысла, непрерывно работая с каждым из музыкантов, играющих музыку в разных тональностях, так и режиссёр руководит своеобразным кинематографическим «оркестром», состоящего из кинодраматурга (сценариста), художника, оператора, актеров, ассистентов и

других”.⁴ В этом процессе очень важны единомыслие и гармония творчества режиссера и оператора. Пока режиссер в процессе съемок акцентирует внимание на идее и содержании фильма, оператор выполняет основную задачу по донесению этих идей до зрителей. Здесь следует упомянуть, что режиссер – это режиссер фильма, руководитель всего кинематографического “оркестра”, а оператор – это специалист, творец, который путём художественного изображения доносит до кинозрителя основную идею кинокартины.

Режиссер – человек с тремя лицами. Это человек, который интерпретирует и воплощает идею, содержание, идеи и образы, изложенные в произведении. Это педагог, который показывает актерам ситуации, которые должны быть исполнены и разыграны, в то же время он является зеркалом, через которое видны личностные особенности актера и, наконец, творческие силы и взаимоотношения всех участников, он по сути является организатором экранной постановки произведение от начала до конца. По большому счету это рассуждения театральных режиссеров, а режиссировать кино, передавать основную идею произведения языком кино зрителю гораздо сложнее. В первую очередь, как было сказано выше, режиссер должен выбрать литературную основу, уметь ставить перед творческим коллективом. Исходя из литературного сценария, актер должен правдиво сыграть своего персонажа, а оператор должен суметь убедить зрителей в правдивость происходящего на экране. Когда фильм снят и отправлен на суд зрителей, при анализе кинозрители обращают внимание на мастерство режиссера и актера. Почему-то мастерство оператора отодвигается на второй план. Выше мы упоминали о творческом содружестве режиссера и оператора во время съемочного процесса. Никто не отрицает такой творческий союз, который был приоритетным и является залогом успеха при создании настоящего фильма. Важно то, что оператор путём изысканий и за счет своего профессионального мастерства может найти совершенное с точки зрения художественности визуальное решение того или иного кадра или эпизода. Именно такой творческий союз, сочетание художественного решения главной

⁴ Абулкосимова Х. Кино санъати асослари – Т.: 2009. 70-б.
WWW.HUMOSCIENCE.COM

идеи кинопроизведения является одним из основных критериев профессионального мастерства режиссёра и кинооператора.

В фильмах «Ты не сирота», «Ташкент – город хлебный», «Драма любви», снятых одним из известнейших кинооператоров в истории национального кино Х. Файзиевым, мы видим, что он стремится к гармонии, точности и избегает второстепенных эффектов в каждом кадре. Вспомним эпизоды фильма «Ты не сирота», снятого режиссером Шухратом Аббасовым и оператором Х. Файзиевым. Кадры, связанные с детскими ссорами, приходом в дом и принятием в семью немецкого ребенка, их единение за обеденным столом, пронзительную сцену «мама, мамочка», оставляют глубокий след в памяти и сердце зрителя. Все это заслуга Хотама Файзиева, работающего и орудуящего камерой для правдивого отображения действий и передачи основной идеи фильма. Использование динамических ракурсов в этом фильме также свидетельствует о высочайшем мастерстве оператора. Основной, можно сказать фирменный операторский стиль Х. Файзиева – стремление к простоте и правдоподобности в освещении событий.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Среди фильмов, созданных сегодня, уникальное изобразительное решение отличает его от других фильмов. Кроме того, игра света и тени в этом фильме тоже очень важна. Оператор использует менее яркие цвета, чтобы раскрыть характер персонажей.

Искусство кино невозможно представить себе без образа. Изображение является сердцем фильма, если возникает какая-то проблема с деятельностью сердца – надо срочно принимать меры. Потому что в кино, подобно сердцу в человеческом теле, изображение выполняет важную функцию. Когда каждый оператор фильма способен объединить сердце и разум в своей работе, наши экраны наполняются реальными работами, которых мы ожидаем. Самое главное, что зритель посещает кинотеатр не просто для того, чтобы провести время, посмеяться, а для того, чтобы получить духовную пищу.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Dr. Tadjibayeva O.K.; Melikuziev I.M.; Khusanov Sh.T., Issues of the using the Special Effects as means of Visual expression in the Cinema art. *European Journal of Molecular & Clinical Medicine*, 7, 2, 2020, 2204-2215.
2. Iqbal Melikuziev. (2020). Cinematographer's ability in the creation of graphic image in Uzbek historical films. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(05), 1554-1567. Retrieved from <http://sersc.org/journals/index.php/IJAST/article/view/10078>
3. Iqboljon, M., & Tirkashaliyevich, K. S. (2019). Creative researches of young cameramen on the creation of graphic image in modern Uzbek feature films. *International Journal of Engineering and Advanced Technology*, 9(1), 5230-5236. doi:10.35940/ijeat.A2948.109119
4. Iqboljon Melikuziev. (2016). Duties of a Cinematographer in Creating a Film. *Journal of Literature and Art Studies*, 6(7). <https://doi.org/10.17265/2159-5836/2016.07.013>
5. Melikuziev, I. (2020). Cinematographer's ability in the creation of graphic image in Uzbek historical films. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(5), 1554–1567.
8. Abul-Kasymova X., Teshabaev J., Mirzamuxammedova M. *Kino Uzbekistana*. – T.: Izd-vo lit. i iskusstva im. G. Gulyama, 1985 g.
9. Abul-Kasymova X. *Kino i xudojestvennaya kultura Uzbekistana*. – T.: "Fan", –1991 g. – 132 b.
10. Abulqosimova X. *Kino san'ati asoslari*/X. Abulqosimova; mas'ul muharrir H. Ikromov; O'zbekiston Davlat san'at instituti. – T.: "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" Davlat ilmiy nashriyoti, 2009. – 100 b.
11. Akbarov H. *Adabiyot va kino*. – T.: G'. G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti, –1984 y., – 49 b.
12. Berdyaev / V. B. Serbinenko // *Novaya filosofskaya ensiklopediya* : v 4 t. / pred. nauch.-red. sojeta V. S. Styopin. — 2-ye izd., ispr. i dop. — M. : Мысль, 2010. — 2816 s.